

ПОВТОР ЭЛЕМЕНТОВ ВЫСКАЗЫВАНИЯ КАК СПОСОБ КОМПРЕССИИ ТЕКСТА

САЛИМОВА МАСТОНА АБДУРАХМОНОВНА

преподаватель кафедры теории и типологии английского языка Бохтарского
государственного университета имени Носира Хусрава

***Аннотация.** В данной статье освещены основные функции различного рода повторов в связи со сложным синтаксическим целым. Лексический повтор используется для разных целей: усилить мысль или эмоцию; сделать текст более выразительным; подчеркнуть важную идею; связать предложения между собой (особенно в тексте-рассуждении). Автор уместно отметил, что лексический повтор, как и разные другие повторы, являются способом экспрессивного выделения, подчеркивания, концентрации внимания на соответствующем элементе.*

***Ключевые слова:** повтор, текст, художественный текст, произведение, литература, лингвистика, экспрессивный, подчеркивания, концентрации внимания.*

В научной литературе в последнее время появился ряд исследований, в которых освещаются основные функции различного рода повторов в связи со сложным синтаксическим целым. Лексический повтор — это намеренное повторение одного и того же слова или выражения в тексте. Он используется для разных целей: усилить мысль или эмоцию; сделать текст более выразительным; подчеркнуть важную идею; связать предложения между собой (особенно в тексте-рассуждении).

Лексический повтор имеет синтаксическую и экспрессивно-выделительную функцию. Сущность синтаксической функции лексического повтора заключается в организации связи между самостоятельными предложениями в составе сложного синтаксического целого. По этому поводу Г. Я. Солганик пишет: «Лексический повтор - это не просто лексическая, смысловая или логическая связь. Он строится по определенной существующей в языке синтаксической схеме. [Солганик, 1973:105]

Синтаксические отношения, подобные проанализированном (подлежащее - дополнение, дополнение - подлежащее, дополнение - дополнение, подлежащее -подлежащее), постоянно и не зависят от конкретного лексического наполнения. Они могут быть заполнены разнообразным лексическим «материалом» [Иванчикова, 58, 59]. Эта мысль находит свое развитие в работе Е. А. Иванчиковой. В частности, Е. А. Иванчикова отмечает: «В конструкциях с лексическим повтором нет разрыва синтаксической связи; эта связь выражена весьма своеобразным и «вещественным» средством: повторяемой из предыдущего предложения лексической единицей (словом, сочетанием слов), которая скрепляет части высказывания и вносит в него вслед за собой новые члены, расширяя его информативность [Иванчикова, 1969:133].

Синтаксическая функция лексического повтора переплетается с его экспрессивно-выделительной функцией. Лексический повтор, как и разные другие повторы, являются способом экспрессивного выделения, подчеркивания, концентрации внимания на соответствующем элементе.

Рассмотрим основные виды лексического повтора, употребляющиеся в составе сложного синтаксического целого, завершающим элементом которого являются всевозможные присоединительные типы структур слова, словосочетания, предложения:

1) *Бисёр хуб, фардо ба идораи хочагии чангал хамрох, рафта месанчем. Вале фардо мо он чо нарафтем [Айнӣ, 1990:47]. - Очень хорошо, завтра вместе пойдём в контору лесного хозяйства и проверим. Но на следующий день мы с ним туда не пошли.* В приведенном примере в качестве лексического повтора в таджикском языке употребляется слово фардо. Следует отметить, что это слово имеет здесь два значения. В основном

высказывании оно употребляется в значении завтра, а в присоединительном предложении в значении на следующий день. Таким образом, употребление лексического повтора уточняет то, что происходило в данной ситуации.

2) *Дар худи хамон вахто дар рузнома хонд, ки дар Берлин социалисти рус Луначарский лексияе хондааст, ки одамон ба шур омада, гавго бардоштаанд. Аз хамин сабаб Луначарский ба хабс гарифта шудааст. - В это же самое время он как-то прочитал в газете, что в Берлине, русский социалист Луначарский, читал лекцию, после чего люди взволновались. Поэтому Луначарский был арестован.* В данном примере в качестве лексического повтора выступает слово Луначарский.

3) *Вай ба ивази кораи чанд газ карбос гирифта, рузе онро барои фуруи ба бозори Шуриён бурд. Бозори одди [Айнӣ, 1990:21]. -Взяв за свою работу несколько метров ткани карбоса, он однажды отнес её на базар Шуриён, чтобы продать. Обыкновенный базар.* Здесь лексический повтор отличается от предыдущих тем, что в основном высказывании употреблено одно слово -бозор - базар, в присоединительной же части повтор этого слова имеет более развернутый характер, он сопровождается определением одди - простой. Таким образом, лексическим повтором здесь является фактически не одно слово, а словосочетание бозори одди, которое уточняет содержание основного высказывания.

4) *Албатта, адабиёти мо аз таъсири адабиёти чаҳони ҳам холи нест. Адабиёти чаҳонӣ. - Конечно, и наша литература не свободна от влияния мировой литературы. Мировой литературы.* В отличие от предыдущих повторов, данный повтор состоит из словосочетания, адабиёти чаҳонӣ-мировой литературы. Причем этот лексический повтор употреблен в такой его форме и в основном высказывании, и в присоединительной части и, таким образом, задерживает на себе особое внимание читателя.

5) *Ҳар гоҳ ки ӯ аз миёнсарои мадраса (даромадгоҳаи) мегузашт, «урус-урус...», «афташ ҳам ба урус монанд шудааст» ва монанди ин гапҳои бемантикона мезаданд. Ва ҳол он ки афти ӯ ба русҳо ҳеч монандӣ надишт [Айнӣ, 62]. - Всякий раз, когда он проходил через входную арку медресе, ему кричали вслед: «русский-русский...», «он даже стал похожим на русского» - и говорили всякий подобный вздор. Между тем он (мулла Тураб) совсем не был похож на русского.*

В данном примере наблюдаем различие между лексическим повтором и эмоциональным выделением определенного содержания основного высказывания. Этот пример характерен тем, что писатель сохранил здесь отдельные черты разговорной речи. Например, лексические повторы «урус-урус» встречается только в разговорной речи тех людей, которые не знают русского языка. Кроме того, писатель, употребляя данный лексический повтор, поясняет социальные отношения между людьми. Лексический повтор русҳо, который употребляет в присоединительном предложении, является уже литературным вариантом. Употребление лексических повторов, таких, как: у -он, афташ - его вид, монанд - похожий является доминирующим оттенком.

6) *Пулдор будани шумо, олуфтаҳоро нағз медонем. Ҳочати исбот нест. Ва кӣ будани шумо, морбачаҳои разил ҳам ба ман маълум аст. -Мы хорошо знаем вас, франтов, что вы богаты деньгами. Не нужно доказательств. И мне ясно, что представляете вы собой, негодяи, змееныши.* Анализируя этот пример, мы наблюдаем очень интересное явление. Здесь слово шумо - вы повторяется не только в составе основного высказывания, но и в составе присоединяемого элемента, но употребляется перед такими словами, которые имеют контрастное значение: шумо, олуфтаҳо - вас, франтов, шумо, морбачаҳо - вы негодяи - змееныши.

7) *Агар шуморо ягон вақт ба заводи алюминии Тоҷикистон гузар афтад, бар-бари деворҳои қарим ҳамаи ҷехҳо маҳсулоти тайёри завод – чушиқҳои сап-сафеди тал-тал чидани онро мебинед. Ин алюминий аст. Алюминии Тоҷикистон! - Если когда-нибудь вам поведется оказаться у алюминиевого завода Таджикистана, то возле почти всех стен и цехов вы увидите готовую продукцию сложенных в горки, белоснежных чушек. Это*

алюминий. Алюминий Таджикистана! В данном примере повторяющимися элементами являются **алюминий Таджикистана.** Если в основном высказывании речь идет об алюминиевом заводе, который находится в Таджикистане, то в присоединяемом элементе речь идет о более конкретном явлении - то есть, именно об алюминии Таджикистана, который добывается в самом Таджикистане. Здесь характерно то, что сам присоединяемый элемент имеет повышенный эмоциональный характер, подчеркивая непосредственную принадлежность алюминия именно к Таджикистану.

8) **Миршаб табарзини худро ба даст гирифта ба пеши даста гузаит ва ӯ баъди аз Тахтапул ба майдони Регистон фурумадан, гуё ки ба ниёдагарди оби шикамаш кам мешуда бошад, ба асп савор шуд. Ва ҳол он ки аз Тахтапул то кушишгоҳ аз сесад қадам зиёдтар роҳ набуд** [Айнӣ, 1990:16]. - **Миршаб взял в руки секиру и вышел вперед, миновав мост, он спустился на Регистан и, словно боясь при пешем хождении спустить жир, сел на лошадь. Хотя от моста до места казни было не более трехсот шагов.** В данном примере лексический повтор состоит из предположно-именного сочетания **аз - от,** и существительного **Тахтапул.** которое является названием местности. Использование повтора **аз Тахтапул** в присоединительном предложении уточняет основное содержание предыдущего высказывания, так как расстояние от **Тахтапуля** до места казни составляло всего триста шагов.

9) Часто в составе лексического повтора наблюдаются синонимичные компоненты: **Акнун дар чаими Ризо кулбааш аз ҳама хоқаҳои қишлоқ, зебою равшантар менамуд. Гӯё ки меҳр аз он кулба мекурахшид** [Айнӣ, 1990:85]. - **Теперь в глазах Ризы его хижина представлялась красивее и светлее по сравнению со всеми другими домами кишлака. Как будто та хижина светила любовью.**

В данном примере в качестве повтора выступают синонимичные слова **кулба, хона.** Употребление здесь присоединительного предложения с союзом **гуё ки** сообщает всему содержанию предложения компаративный характер.

10) В функции лексического повтора иногда употребляется сложно-именной глагол: **Чунин мегуфтанд, ки рухониён дар қишлоқу бозорҳо дину шариатро пеша карда, ояту ҳадисҳо гуфта, шарораи оташи аламдидагонро наст карданӣ мешуданд. Аммо наст кардани алангаи оташи онҳо бисёр мушкил буд** [Айнӣ, 1990:35]. - **Говорили, что духовенство в кишлаках и на базарах, служба религии и шариату чтением отрывков из Карана, стремилось погасить искру огня у обездоленных. Однако очень трудно было погасить искру огня.** Кроме аналитической конструкции глагола **наст кардан,** в данном примере имеются и другие лексические повторы, как: **шарораи оташи, алангаи оташи.** Поскольку подобные лексические повторы были предметом нашего анализа и в предыдущих текстах, мы хотели выделить здесь только глагол **наст кардан,** так как это явление в качестве повтора отмечается редко.

11) В качестве лексического повтора могут употребляться и местоимения: **Материалҳо пурра нестанд. Ман метавонистам, шахсан бо шумо суҳбат кунам. Барои хубтар тадқиқ намудани ин кор ба шумо ёрӣ расонда метавонистам... Агар шумо муқобил бошед, пас...** - **Материалы не полные. Я мог бы лично побеседовать с вами. Чтобы лучше расследовать это дело, мог бы вам помочь... Если вы против, то...** В данном примере, личное местоимение второго лица, множественного числа **шумо** употребляется в качестве повтора. Нужно отметить, что в предыдущем предложении оно употреблено в предложной конструкции **бо шумо - с вами, ба шумо - вам,** в составе присоединительного предложения оно употребляется в качестве подлежащего **шумо - вы.** Подобные повторы личного местоимения носят обычно эмоциональный характер.

12) В качестве повтора может выступать целое предложение: - **Ту акнун ҷавони баркамол, ҷони оча. Дуо мекунам, ки дастӣ камиро набинӣ. Ту нағз кор кардию калонҳо боло бардоштанд. Акнун бовариациона бачо биёр. Гапи ман ҳамин, ки коратро аз сидқи дил ичро кун. Бо сари баланд баргард... Ва Мирзо бо сари баланд баргаиш...** [Айнӣ, 1990:37].

- Ты уже совершеннолетний юноша, дорогой мой. Молю бога, чтобы ты не видел нужды. Ты хорошо работал, поэтому и выдвинули тебя старшие. Теперь оправдай их доверие. Тебе мой совет. Ты работай от души. Вернись гордым... И Мирза вернулся гордым....

Последнее предложение сложного синтаксического целого полностью повторяется в присоединяемом предложении. Если в предыдущих предложениях в качестве подлежащего употреблялось личное местоимение *ты - ты*, а в завершающей части сложного синтаксического целого употреблялось в качестве подлежащего определенное лицо, то есть, в данном случае *Мирзо*, замена личного местоимения именем собственным влечет за собой повышенную конкретность и вместе с тем эмоциональность.

Рассмотрим примеры в английском языке:

1) *That had been more than thirty-two years ago. Thirty-two years [Hardy, 2005:15]. - Это случилось более чем тридцать два года тому назад. Тридцать два года. – Данный повтор состоит из сочетания thirty-two years, что подчеркивает важность информации и задерживает на себя внимание читателя.*

2) *The adult Angel still looked like a pixie sitting there before him. A very sad pixie [Hardy, 2005:18]. - Взрослая Ангел все ещё выглядела как фея, которая сидела перед ним. Очень печальная фея. В основном высказывании употреблено слово pixie – фея, а во втором – в более развернутом виде – a very sad pixie – очень печальная фея. Здесь введена новая информация, тем самым уточняя содержание предыдущего.*

3) *No one knew what Blake was feeling. No one ever did [Hardy, 2005:115]. - Никто не знал, какие чувства испытывал Блейк. Никто никогда не знал. В данном высказывании в качестве лексического повтора выступает отрицательное местоимение no one. Нужно отметить, что особую роль в данном примере играет интонация. Повтор данного местоимения во втором предложении вносит дополнительную информацию в первое.*

4) *He seemed to be at home in the business world, a world so foreign to Angel [Hardy, 2005:168]. - Он чувствовал себя комфортно в мире бизнеса, в мире, который так чужд Ангел. В данном примере повторным элементом является слово world. В первом высказывании данное слово сопровождается определением business, который относится к местоимению he, а во втором – уточняется словами so foreign и относится к имени собственному Angel, показывая отношение двух людей к одному и тому же слову.*

5) *"It's as though he's drawn to your beauty and vivaciousness but doesn't understand it. Try to understand him, Angel. He needs lots of it. Perhaps eventually he will be able to understand himself." [Hardy, 2005:94]. - "Это выглядит так, как будто он заинтересован твоей красотой и оживленностью, но не понимает этого. Попробайся понять его, Ангел. Он больше всего нуждается в этом. Возможно со временем он сможет понять самого себя." Лексическим повтором в данном примере является слово understand. Этот повтор отличается от других повторов тем, что ни один из следующих друг за другом повторных слов не связан с предыдущим. Повторяя данное слово, автор хочет привлечь внимание читателя на высказывание.*

На основе настоящего анализа можно заключить, что лексические повторы в различном виде употребляются в составе сложного синтаксического целого. Повтор может быть выражен различными структурными единицами (словами, словосочетаниями, реже целыми предложениями).

Употребление лексического повтора устанавливает дополнительную связь между основным высказыванием и присоединительными элементами сложного синтаксического целого.

Лексический повтор в анализируемых примерах выполняет эту функцию связи, внося обычно эмоциональный колорит. Использование различных видов лексических повторов в художественных произведениях дополняет, конкретизирует, уточняет определенный элемент того или иного основного высказывания, с которым связан. Стилистический анализ присоединительных конструкций с лексическим повтором свидетельствует об

индивидуальном и оригинальном использовании их в произведениях современных таджикских писателей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Айнӣ, С. Ёдоштҳо. к и см и 1, 2,3,4. – Душанбе: Адиб, 1990. – 852 с.
2. Иванчикова Е. А. Лексический повтор как экспрессивный прием синтаксического распространения. В кн.: Мысли о современном русском языке. / Под ред. В.В. Виноградова. М., 1969, стр. 133.
3. Прием повтора-«подхвата» отмечен И.Л. Галинской в работе «Загадки известных книг». – М., 1986. — С. 105-108.
4. Садридин Айнӣ, Бухара, Воспоминания «Ирфон» 1980, — 260с.
5. Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика. М.: Высшая школа, 1973. — 214с.
6. Солганик Г.Я. Стилистика текста. М.: Флинта, 1997. - 251с.
7. Thomas Hardy Tess of the d'Urbervilles Oxford university press: new edition 2005. – 464 p.